

13. *Harvi D.* Kratkaya istoriya neoliberalizma: aktual'noe prochtenie / Per. s angl. M.: Pokolenie, 2007. 288 s.

14. *Harvi D.* Sostoyanie postmoderna: issledovanie istokov kul'turnyh izmenenij / Per. s angl. M.: Izdat. dom Vysshej shkoly ekonomiki, 2021.

15. *Holina V.N.* Geografiya. Profil'nyj uroven'.11 klass. Kn. 2. M.: Drofa, 2011. 334 s.

П.А. ПОКРЫТАН

Эффективность в контексте системы специфических экономических законов общественного развития*

Аннотация. Целями работы являются вскрытие ситуации в области теоретических исследований по эффективности производства и выявление причин забвения этой темы в современной России. Показана связь между степенью эффективности производства и системой специфических экономических законов. Доказана роль экономистов-теоретиков в разработке рекомендаций и контроля за реализацией мероприятий по повышению эффективности производства. Подчеркивается детерминированность критериев эффективности общественного производства способом производства, экономические законы развития которого активно воздействуют на уровень и темпы развития экономики. Областью применения результатов исследования могут выступать организации высшего экономического образования, учреждения, формирующие разработку государственной экономической политики, отделения экономики Академии наук.

Ключевые слова: эффективность производства, государственная собственность, система экономических законов, пандемия, политическая экономия, капитализм.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Покрытан П.А. Эффективность в контексте системы специфических экономических законов общественного развития // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 94—103. DOI:

Abstract. The purpose of the work is to reveal the situation in the field of theoretical research on production efficiency and to identify the reasons for the oblivion of this topic in modern Russia. The connection between the degree of production efficiency and the system of specific economic laws is shown. The role of economic theorists in developing recommendations and monitoring the implementation of measures to improve production efficiency has been proven. The determinism of the criteria for the efficiency of social production by the method of production, the economic laws of development of which actively influence the level and pace of economic development, is emphasized. The scope of application of the research results can be organizations of higher economic education, institutions forming the development of state economic policy, departments of economics of the Academy of Sciences.

Keywords: production efficiency, state ownership, system of economic laws, pandemic, political economy, capitalism.

УДК 338.3:332.012.2
ББК 74.202

Вопросы эффективности общественного производства в современной России не имеют особой популярности ни в научной, ни в общественно-политической среде. На эту тему не проводят научные конференции, эти вопросы не обсуждают в прениях правительства, не выносятся на обсуждение депутатов Государственной Думы. Так, по данным электронной системы ИСТИНА.МГУ (<https://istina.msu.ru>), количество статей на экономическом факультете по теме эффективности производства (специальность 08.00.01) неуклонно снижается, достигнув одной единственной коллективной статьи к 2022 г. Предыдущая публикация была зафиксирована в 2011 г. В Ленинской библиотеке последняя диссертация по эффективности общественного производства была защищена в 2005 г. в Чебоксарах. Какой разительный контраст с советским периодом, где только в одном 1988 г. было защищено 9 диссертаций по теме эффективности, из них 6 — в России, остальные — в Минске, Ереване и Киеве. Вопрос об эффективности в экономической теории постсоветского формата настолько выхолостился, что это приобрело совершенно скандальный характер с выходом в свет книги

А. Паршева «Почему Россия не Америка», которая была рекомендована издателем «в качестве начального курса экономики для министров финансов, министров экономики, директоров институтов проблем экономики переходного периода» [2, 1]. В чем же причина такого положения вещей? Разве выбитое в камне положение Ленина о том, что «производительность труда, в конечном счете, является самым важным для победы нового общественного строя», устарело? А ведь это положение подтвердило свою значимость победой в Великой Отечественной войне, когда, по словам немецкого генерала, «русские забросали нас танками». Почему же сейчас в капиталистической повседневности вопросы роста производительности труда, роста эффективности общественного производства в России не поднимаются, а если поднимаются, то в весьма специфической плоскости: о неэффективности государства как субъекта хозяйствования? Ответ на этот вопрос требует погружения в исследование данного вопроса.

Традиционно в экономической науке вопросы повышения эффективности ставились вне учета конкретно-исторической формы общественного производства. Продуктивное решение вопросов роста эффективности, по нашему мнению, возможно только с учетом специфики условий производства. Речь идет о том, что в различных формах общественного производства критерии эффективности различны. Подобно тому, как богатство общества при капитализме и социализме экономической наукой определяется по-разному, так и эффективность, рассматриваемая внеисторически, будет бессодержательной абстракцией. Экономическая эффективность общественного производства в социалистическом Китае или Вьетнаме существенно отлична от эффективности в капиталистической России или Венгрии.

В самом общем виде экономическая эффективность это отношение полезного результата (эффекта) к затратам на его получение [6, 481]. Это определение, хотя и выхватывает некоторые черты эффективности, совершенно недостаточно для понимания всех аспектов данного явления. На наш взгляд, необходимо соотносить эффективность с экономическими законами развития конкретного способа производства, и в первую очередь, с основным экономическим законом. Другими словами, в каждом способе производства оценка его экономической эффективности должна рассматриваться

сквозь призму основного экономического закона: соответствует ли увеличение экономической эффективности реализации основного экономического закона или ограничивает его реализацию? Так, при капитализме все, что увеличивает производство прибавочной стоимости путем эксплуатации наемного труда, по существу признается эффективным. В этой системе экономика довлеет над обществом, над человеком труда, который выступает всего лишь инструментом для достижения цели. Последствия такой эффективности в части абсолютного сокращения населения, безработицы, экономических кризисов, абсолютного и относительного ухудшения положения пролетариата воспринимаются защитниками капитализма всего лишь как «неприятные последствия», а ученые приказчики финансовой олигархии «а ля Милтон Фридман» продолжают совершенствовать «научные» системы выжимания пота.

Категория «эффективность» зачастую используется для прикрытия корыстных побуждений. Для либерала «эффективно» то, что увеличивает его личный доход, например, приватизация государственной собственности. Стандартный либеральный штамп: государство является якобы неэффективным собственником. Идея не нова, если обратиться к истории первоначального накопления капитала, где одним из ее этапов являлась приватизация государственных, общинных, церковных земель. Поэтому можно приветствовать опыт Белоруссии, в которой приватизации подвергались только экономически неэффективные предприятия. «Ты эффективный частный собственник, бери неэффективное предприятие и доказывай свою эффективность», — блестящий рецепт А.Г. Лукашенко на совершенно несостоятельные либеральные клише, которые опровергаются и статистическими данными о расширении доли государственной собственности в ведущих промышленно развитых странах на протяжении последних 150 лет. По данным МВФ, «если в Германии в 1870 году доля государства в экономическом потенциале составляла десять процентов, то в 1996-м — 49. Рост, как нетрудно заметить, пятикратный. Исключение? Нет. В таблице — 19 высоко-развитых стран, и тенденция отражена не за какой-то короткий период, а за 126 лет. Так вот, за это время экономическая роль государства во Франции, в Великобритании и Японии возросла более чем вчетверо, в США — почти впятеро, в Швеции — более чем в 11 раз. Причем существенный рост шел и с 1960-х, и с 1980-х годов.

Даже в 1990-е годы, когда всему постсоветскому пространству были навязаны рецепты массовой приватизации, Германия, Франция, Великобритания, Австрия, США, Швеция, Швейцария, Япония и ряд других высокоразвитых стран увеличивали государственную долю в экономике. К 1996 году она составила в Австрии, Италии, Бельгии, Франции и Швеции, например, от 51,7 до 64,7 процента производственного потенциала» [5]. Таким образом, действие специфических экономических законов капитализма способствует не только росту эффективности производства, но и росту доли государственной собственности.

Повышению эффективности общественного производства способствуют и различные неэкономические явления, которые на первый взгляд выступают ее тормозом, но в действительности являются более эффективными, чем постоянно действующие экономические законы². В качестве примера можно взять пандемию и всеобщий закон капиталистического накопления. Если учитывать эффективность общественного производства на уровне всего общества, то, судя по динамике ВВП в период пандемии, она снизилась. Это подтверждается и снижением уровня ВВП в США, ЕС, России в пандемийном 2020-м г., и ростом смертности населения, и ростом цен, и рядом других негативных факторов. Но если иметь в виду различные уровни эффективности, а именно эффективность на уровне предприятия, на уровне отрасли, на уровне всего общества, то окажется, что эффективность не только не снизилась, но и существенно выросла. Так, рост капиталов у наиболее богатых людей в США показал головокружительный рост от 25% до 400% по итогам 2020 пандемийного года. По данным исследовательской организации Oxfam, «в результате пандемии десять богатейших людей мира с начала пандемии увеличили свои доходы на 1,5 трлн долл.» [7]. Следовательно, эффективность на уровне отдельных олигархов резко выросла, — их самовозрастающая стоимость показала блестящие результаты.

Это обстоятельство заставляет пересмотреть широко растиражированные на разных уровнях, в печати, в прессе, научных журналах ложных догм относительно неэффективности экономической

² Вероятно, именно в этом и проявляется характер действия экономических законов, которые действуют как тенденции.

системы капитализма. «Существующая модель капитализма, эта основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя, в ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», — указал В.В. Путин [4]. По нашему мнению, экономическая система капитализма вообще и, особенно, утвердившаяся в России является чрезвычайно эффективной, поскольку действие основного экономического закона капитализма подтверждается доходами, которые получают финансовые олигархи, а уровень нормы прибыли позволяет осуществлять расширенное воспроизводство персонифицированных представителей крупного капитала на протяжении всей новейшей истории страны. Кроме того, степень концентрации капитала в России значительно выше, чем в промышленно-развитых странах, хотя капиталистическая форма общественного производства развивается в них столетиями в противовес трем десяткам лет в России. Все это указывает на высокую степень эффективности сложившейся в стране социально-экономической модели, если исходить из объективных экономических законов капитализма. Чувствует он себя прекрасно. Пульс стабильный. Артериальное давление в пределах возрастной нормы. Закончил переваривание социалистической системы. Рост финансового капитала идет с опережением графика. В США может позволить себе удовлетворить требования 150 тыс. забастовщиков автомобилестроительных заводов, не привлекая полиции и армии. Все отлично. Если кто-то приведет в качестве контраргумента экономические кризисы и на этой почве будет ссылаться на то, что у капитализма есть проблемы, то надо помнить, что кризис — это естественный элемент движения капитализма, это одна из форм его проявления.

Отдельные критики для оценки экономической эффективности капитализма предлагают использовать «постулат» Парето. Необходимо отметить, что это предложение страдает рядом недостатков. Друг итальянских фашистов с инженерно-математическим образованием Вильфредо Парето этот «постулат» (в действительности «принцип») изобрел для оценки рыночного равновесия, а не для оценки экономической эффективности капиталистической формы общественного производства. Именно поэтому Парето назвал его принцип оптимальности, но не эффективности. Хотя в современных

американских учебниках (см., например, «Экономику» Фишера С., Дорнбуша Р., Шмалензи Р. (1993)) эти словосочетания воспроизводятся как синонимы, приписывая Парето то, чего у него изначально не было. В этом легко убедиться, если знать, что в экономической науке, а не в экономиксе понимается под эффективностью. Ничего общего с так называемым принципом оптимальности Парето.

Обратимся к социалистическому Китаю и посмотрим, какова эффективность социалистической системы и как она отреагировала на пандемию в условиях действия всеобщего закона социалистического накопления. Если во многих капиталистических странах наблюдалось падение ВВП, в отдельных случаях до 12%, социалистическая экономика Китая показала диаметрально противоположную тенденцию роста. В 2020 г. в условиях пандемии экономика КНР выросла в среднем на 2,2% [1]. В этом же году в Китае была полностью уничтожена абсолютная бедность на фоне положительной динамики роста народонаселения, а цены показали тенденцию к минимальному росту [3].

Можно сделать вывод, что в сравнении с капитализмом эффективность социалистической модели выше. Она дает устойчивую базу для расширенного воспроизводства общественного продукта в противовес суженному в период кризиса воспроизводству в капиталистических странах, которое аналитики традиционно прячут за показателями общемирового падения ВВП, уменьшая, таким образом, уровень падения ВВП в капиталистических странах и напрямую искажая результаты развития социалистических стран. В качестве рецептов, повышающих эффективность общественного производства вообще, можно привести традиционный для современной России перечень в виде национализации стратегических отраслей, введение долгосрочного социально-экономического планирования, рост вложений в науку, образование, технологии, прекращение вывода капитала за рубеж, усиление социальной защиты. Но для Белоруссии, например, эти рецепты в большинстве своем не действуют, поскольку структура экономики имеет существенные отличия от российской. Учитывая это обстоятельство, разработка методов повышения эффективности общественного производства в Белоруссии должна опираться на собственный квалифицированный кадровый потенциал специалистов со стратегическим системным мышлением,

способных формировать, генерировать контуры будущей социально-экономической реальности. Не заниматься выработкой и реализацией рецептов догоняющего типа развития уровня передовых промышленно-развитых стран, которые, кстати, в исторической ретроспективе были отброшены при создании, например, космической отрасли, а осуществлять подготовку специалистов, обладающих стратегическим мышлением. Речь идет в первую очередь об экономистах-теоретиках, воспроизводство которых на всем постсоветском образовательном пространстве прекратилось. Экономисты конкретно-прикладной сферы в силу специфики их образования не могут решать подобные задачи. Эту задачу могут решать специалисты с фундаментальным образованием. Фундаментальность экономического образования определяется знанием не только всей системы экономических законов, но в особенности знанием специфических и стадийных экономических законов, поскольку экономическая деятельность всегда осуществляется в конкретных условиях. «Если в стране не хватает в процессе хозяйственного строительства каких-то конкретных вещей, мы их можем купить за границей. Если же мы не будем иметь фундаментальной науки, мы вообще потеряем возможность ориентироваться в реальной действительности», — указывал классик. «Государство, которое сокращает свою фундаментальную науку близко к уничтожению». Эти процессы мы можем наблюдать на примере Украины. Если говорить об изучении экономических законов, то ни в России, ни на Украине, ни в других постсоветских республиках фундаментальная экономическая наука не преподается, не изучается, а воспроизводство политэкономов в России прекратилось с 1994 г. Отсутствие знаний об экономических законах, требований, которые они предъявляют к управлению экономическими процессами, приводит к «шараханью» в области государственной экономической политики и разработки рекомендаций для органов власти и хозяйствующих субъектов, попыткам некритически заимствовать зарубежный опыт без учета конкретных социально-экономических условий предметной реальности. А ведь хозяйство должно строиться на основе требований науки! Слабым лучом надежды на изменение ситуации в этой области показалось вышедшее в прошлом году в Белоруссии учебное пособие по со-

временной политической экономии. Но едва ли оно сможет оказать существенное воздействие на изменение ситуации.

Все эти проблемы требуют своего решения, если существует потребность в разработке вопросов повышения эффективности общественного производства. При этом необходимо учитывать, что на практике наиболее высокие темпы роста показала советская экономика в сталинский период, а в настоящее время на протяжении почти тридцати лет демонстрирует социалистический Китай. Страна должна выбрать, какую эффективность она хочет: для отдельных олигархов, как при капитализме, или для подавляющего большинства народа, как при социализме. Эти особенности эффективности должны учитываться экономической наукой при разработке рекомендаций экономической политики государства.

Литература

1. Национальное бюро статистики Китая: URL: <https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01> (дата обращения: 20.06.2022).
2. Паршев А.П. Почему Россия не Америка. М., 2002.
3. Покрытан П.А., Си Фуюань. К вопросу влияния последствий пандемии на социально-экономические процессы // Вест. Моск. ун-та. Сер. 27. Глобалистика и геополитика. 2023. № 2. С. 65—72.
4. Путин: существующая модель капитализма исчерпала себя // НТВ. 21.10.2021: URL: <https://www.ntv.ru/novosti/2622402/> (дата обращения: 02.04.2024).
5. Степаненко О. Фабрики возвращают народу // Правда. 2012. 7 нояб. № 121 (29895). С. 3: URL: http://gazeta-pravda.ru/dmdocuments/pravdaG_121_12.pdf (дата обращения: 09.10.2023).
6. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. Т. 4. М., 1980.
7. Mega-rich recoup COVID-losses in record-time yet billions will live in poverty for at least a decade: URL: <https://www.oxfam.org/en/press-releases/mega-rich-recoup-covid-losses-record-time-yet-billions-will-live-poverty-least> (дата обращения: 09.10.2023).

References

1. Nacional'noe byuro statistiki Kitaya: URL: <https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01> (data obrashcheniya: 20.06.2022).
2. *Parshev A.P.* Pochemu Rossiya ne Amerika. M., 2002.
3. *Pokrytan P.A., Si Fuyuan'*. K voprosu vliyaniya posledstvij pandemii na social'no-ekonomicheskie processy // Vest. Mosk. un-ta. Ser. 27. Globalistika i geopolitika. 2023. № 2. S. 65—72.
4. Putin: sushchestvuyushchaya model' kapitalizma ischerpala sebya // NTV. 21.10.2021: URL: <https://www.ntv.ru/novosti/2622402/> (data obrashcheniya: 02.04.2024).
5. *Stepanenko O.* Fabriki vozvrashchayut narodu // Pravda. 2012. 7 noyab. № 121 (29895). S. 3: URL: http://gazeta-pravda.ru/dmdocuments/pravdaG_121_12.pdf (data obrashcheniya: 09.10.2023).
6. Ekonomicheskaya enciklopediya. Politicheskaya ekonomiya. T. 4. M., 1980.
7. Mega-rich recoup COVID-losses in record-time yet billions will live in poverty for at least a decade: URL: <https://www.oxfam.org/en/press-releases/mega-rich-recoup-covid-losses-record-time-yet-billions-will-live-poverty-least> (data obrashcheniya: 09.10.2023).

М.Ю. ЧУРИЛИН

Осмысление пространства объектов экономики*

Аннотация. В работе выявляются требования, которые должны дополнить представление об экономическом пространстве. Анализируя объекты экономики и их эволюцию, мы делаем вывод о необходимости наличия у объектов не только функциональных свойств, но и социальных. Как следствие, пространство, в котором

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чурилин М.Ю. Осмысление пространства объектов экономики // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 103—118. DOI: